

MEMARLIQ TARIXI VƏ NƏZƏRİYYƏSİ, ABİDƏLƏRİN BƏRPASI**Райха Амензаде**

Институт архитектуры и искусства НАН,
ч. к. МААСВ, профессор МААМ,
доктор архитектуры, профессор
rayiha@mail.ru

УДК 72.01**К ПРОБЛЕМЕ АРХИТЕКТУРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА В
ТВОРЧЕСТВЕ ИОСАФАТА БАРБАРО**

Аннотация: В статье автором сделана попытка осветить некоторые архитектурные заметки Иосафата Барбаро, венецианского посла (1473-1478). В его мемуарах написанных после его возвращения в Венецию, которые остаются ценными по сей день, даже по истечении столь долгого времени. По возвращении на родину И. Барбаро пишет книгу воспоминаний «Путешествие в Тану» и «Путешествие в Персию», ценнейшие нарративы, проливающие свет на многие аспекты социальной и культурной жизни этого периода. В 1543г. они были изданы в Венеции, а позже были опубликованы ученым Рамузио в 1559г. и 1606г.

Ключевые слова: Азербайджан, архитектура, венецианский посол Иосафат Барбаро

Многочисленные военные успехи выдающегося полководца и дипломата Узун – Хасан падишаха (1466-1479) приводят к значительному расширению границ империи со столицей в Табризе, в которое вошли «территории Азербайджана к югу от Куры (за исключением области Ардебилля), Западный Иран, Ирак, Курдистан, область Диярбекра, Северо-Восточная Грузия и др. земли [1,с.74,79]. О союзе Узун - Хасан шаха с ширваншахом Фаррух Ясаром и Шейхом Гейдаром (Сафави) И.П. Петрушевский писал, что правителю удалось создать этот союз «на почве интересов Азербайджана в целом»

Весьма оживленными становятся взаимодействия и взаимоотношения с западными странами, происходит обмен посольствами. Они довольно многочисленны: Венецианская республика, Золотая Орда, Великое Московское княжество, Австрия, Польша, Чехия, Германия, Папство [6] Неополитанское королевство, Родос, Кипр, Египет, Индия Западные страны возлагали большие надежды на Аг-Гоюнлу, как на силу

могущую приостановить надвигавшихся на них Османов. Вся военно - политическая и дипломатическая деятельность падишаха сводилась к борьбе за выход к Черному и Средиземному морям. Между тем тлевшее противостояние между Узун-Хасаном Шахом и Османами периодически выливаются в кровавые побоища.

Пребывание И. Барбаро в качестве посла в Государстве Ак-Коюнлу совпало с периодом острой затяжной конфронтации последнего с Османской Турцией. Побывавшие до и после него венецианские послы «специального» назначения не оставались подолгу при дворе Стремление европейцев осваивавших дороги «пряностей и драгоценностей» путями преодолевавших труднодоступные местности принадлежит одно из ведущих мест. В средневековый период они побывали в целом ряде восточных стран, в том числе и в городах Азербайджана. Среди них значимое место принадлежит итальянцам, в том числе Пьетро Кверини, Архангело Ламберти, Diegodeurra Conca, Veccetti brothers и др...

Уже в XI в. «ходившие далеко на Восток» (по сравнению с И.Барбаро) итальянские купцы стали эмиссарами мировой торговли. Доминирующее место принадлежало венецианцам и генуэзцам, последние имели фактории (колонии) на Средиземном, Черном и Азовском морях. На XIV в. падает освоение венецианцами и генуэзцами пути по Каспию; ими скупались первоклассные сорта шелковых тканей и шелка-сырца, производившиеся в Шамахе, в Гяндже, в Гиляне. На переднем крае контактов средневекового Запада с Востоком были венецианцы. Факт того, что именно роль Венеции «в расширении ментальной карты европейцев 14-15 вв.» была велика, однозначно нашел признание. Стремление венецианцев наладить торговые связи, дружественные союзы, миссионерские и пр. цели, было жизненно важной мотивацией, которой руководствовались путешественники, побывавшие во многих городах и населенных пунктах страны – Табризе, Султание, Гяндже, Шамахе, Дербенте, Баку, и др.

Яркими представителями плеяды авторов «литературы путешествий», подвижников на пути установления прочных контактов этого времени был не только Иосафат Барбаро (1413-1494), В конце лета 1473 г. в битве при Отлугбели Мехмед II побеждает Узун-Хасан Шаха. В январе 1473 г. на заседании Венецианского Сената было решено об отправке Узун-Хасану оружие и снаряжение, с дипломатическим корпусом послать Иосафата Барбаро (1413-1494), венецианского нобеля, обладавшего многими достоинствами, в том числе знатока восточных языков, опытного путешественника, побывавшего в разных странах Востока. Ярким представителем плеяды авторов «литературы путешествий», подвижником на пути установления прочных контактов был Иосафат Барбаро (1413-1494). Пребывание И. Барбаро при дворе

правителя, продлившееся несколько лет объясняется особой расположенностью Узун-Хасан Шаха к умному и образованному послу [5]. Нежелание шаха расставаться с Иосафатом Барбаро подтверждается фактом того, что приезд третьего по счету посла - А. Контарини не вызвало у Узун-Хасан падишаха воодушевления, и, он после недолгого.

Наряду со многими интересными аспектами, имеющими историко-географический и социально-бытовой характер, большой интерес представляют архитектурные заметки посла, на которых необходимо остановиться. Одна из первых аудиенций, пишет И. Барбаро, состоялась в некоем дворце, и было «устроено таким образом: впереди находятся ворота, а внутри пространство от четырех до 5 пассивов, где находятся его приближенные... Дальше находится другая дверь... Войдя в эти ворота, я оказался в саду, почти весь - луг из клевера, обнесенном стеной из сырцового кирпича, с правой стороны - мостовая, затем через приблизительно 30 пассивов-лоджия с куполом по нашему образцу, высота которой-на 4 или 6 ступеней, в середине этой лоджии находится фонтан, подобный желобку, всегда наполненный. При входе в эту лоджию, с левой стороны находится синьор, сидящий на подушке из золотой парчи, с другой подобной за спиной. Сбоку от него - маленький круглый морисский щит и кривая восточная сабля, а вся лоджия покрыта коврами. Вся лоджия украшена мозаиками, не мелкими, какие используем мы, но большими и красивейшими, разных цветов...» [3, с. 623].

Приглашения Шаха И. Барбаро посетить дворец следовали один за другим. Торжества и праздники, охота с присутствием десятков стрелков и множеством гостей превращались в многочасовое увлекательное зрелище. Об одном из них И. Барбаро пишет «Когда я был с ним (Узун Хасаном) в другой раз я нашел его в некой палате, и тогда он спросил меня как она мне представляется, и используют ли также сделанные в землях франков. Я ответил ему, что она кажется мне прекраснейшей, и что не буду делать сравнение между нашими землями и его, поелику его мощь значительно больше нашей, и поскольку нас не используются такие палаты. А она действительно была прекрасной, и хорошо сделанной из дерева в форме купола, отделана шелковыми тканями, вышитыми и золочеными, а во внутренней части везде вокруг выстлана прекраснейшими коврами. Ее окружность – около 14 пассивов. Сверху над этой палатой находится большой квадратный вышитый тент, натянутый с силой на четырех деревьях, которые создают тень. Между ним и куполом находится красивый шатер из бокалина, во внутренней части везде отделанный и вышитый. Дверь палаты - из сандала,

инкрустированная золотой проволокой и перламутром с внутренней стороны, отделанная и резная» [3, с.623].

Когда я был с ним (Узун Хасаном) в другой раз я нашел его в некоей палате, и тогда он спросил меня как она мне представляется, ...используют ли ...так же сделанные в землях франков, я ответил ему, что она кажется прекрасной, и, что поелику его мощь значительно больше нашей и поскольку у нас не используются такие палаты. А резная дверь палаты (походный шатер Шаха. Р.А.) из сандала, инкрустирована золотой проволокой и перламутром» [3,с. 623].

О величине огромного прямоугольного в плане мейдана в Табризе, застроенного монументальными строениями – дворцовым комплексом, дар-уш шифа (госпиталем), мечетями и медресе И. Барбаро пишет, что «Он (Шах Узун-Хасан) послал сказать мне, чтобы я пришел на майдан, то есть на площадь, чтобы посмотреть танфаруджо, то есть празднество. Я появился там верхом, и обнаружил на этой площади около 3000 человек конных, а пеших - более чем вдвое больше» [3, с. 623].

И. Барбаро посетил немало городов и населенных пунктов Азербайджана. В своем произведении, касаясь Султание, он указывает на большие торговые обороты «...здесь сходятся каждый год, особенно летом большие караваны верблюдов, привозящие товары ...в Солтанию, что на нашем наречии значит Императорская. Этот город представляется знаменитейшим и принадлежит упомянутому синьору. Она не имеет стен, а только замок со стенами, он в руинах. Поскольку разрушена уже четыре года назад неким синьором... Окружность замка – одна миля. Внутри нее [Султании] имеется высокая и большая мечеть с 4 сводами, 4 высоких куполов, из них большой купол-еще больше, чем таковой у [церкви] Святых Иоанна и Павла в Венеции, втрое по ширине. Один из этих куполов в конце имеет медную дверь в три пасса высотой, отделанную ажурной резьбой. Внутри находится множество могил государей, которые были в прежние времена. На юг от этой двери находится еще одна подобная . а по бокам еще одна подобная, а по бокам –две другие поменьше, одна сбоку , в кресте, по образцу большого купола имеет 4 двери, две большие и две маленькие... Город очень велик, составляет в окружности 4 мили, он хорошо обеспечен водой.... В настоящее время он плохо населен, от 7000 до 10000 душ» [3, с.623].

Султание, был одним из немногих городов, построенных одновременно, что указывает на высокое развитие архитектуры и градостроительства уже в самом начале XIV в. Здесь были построены богато декорированные монументальные здания и строения разных типов, но главное, шедевр мирового зодчества мавзолеей Ольджайту хана, правившего империей Хулагуидов с 1295г. по 1316г. Что касается

городской оборонительной стены Султани, И. Барбаро сообщает, что «город не имеет стен, а только замок со стенами, который находится в руинах». Возможно, он имел в виду оборонительную стену без утрат, нерунированную. Вместе с тем она существовала, на что указывает миниатюра-картины-миниатюры выдающегося художника 16 в. Насуха Матракчи «Султание», к тому времени подвергшаяся разломам, были утрачены фрагменты стены и башен [4,32А. 31b].

В длительном путешествии по стране И. Барбаро посетил немало исключительно живописных больших и малых городов, селений. Будучи в Ширване он посетил древние города Шамаху и Дебэнд, о которых пишет [Шемаха], город в Мидии, в области Тезекии, владетель которой называется Сирванса [Ширваншах]. При необходимости этот город может выставить от 800 до 1000 всадников. Его границы простираются до моря Баку (Mare de Bachu-Каспийское море, Р.А.) на шесть дней, которое находится справа; и [граничит] с Менгрелией [Мегрелией] слева, со стороны Великого моря, и кайтаками, которые находятся у Каспийских гор. Это хороший город, в нем от четырех до пяти тысяч домов. Здесь производят изделия из шелка и хлопка и другие товары в соответствии с их обычаями... Если выйти отсюда – проходят в Дербент, город (как говорят) построенный Александром, который находится на море Баку, в одной миле от горы. На горе находится замок, и затем оттуда к морю идут две стены вплоть до воды, так что торцевая часть стен уходит на 2 пасса под воду. Ширина города от ворот до ворот – полмили. Его стены-из больших камней по-романски. Дербент на нашем наречии значит «узкий», а многие (которые знают положение места) называют его «Тамиркапы», что на нашем языке значит «Железные ворота»

В мемуарах И. Барбаро пространно говорит об использовании водных ресурсов, о технике доставки воды, отмечая при этом «... Они могут проводить ее под землей на расстоянии 4-5 дней пути от реки, откуда они ее берут, и проводят ее таким способом: идут к реке и делают рядом с ней яму, подобную колодцу. Затем копают прямо в ту сторону, куда собираются провести, с расчетом уровня, так, чтобы был спуск, чтобы этот желобок был более глубоким, чем дно ямы, упомянутой выше. И когда прокопают около 20 пасса этого желобка, делают другую яму, подобную первой. И так от колодца к колодцу ведут эти каналы для воды, или делают (чтобы сказать больше) каналы и водопроводы, по которым она может продвигаться. Когда выполняют эту работу, они открывают верхнюю часть колодца со стороны реки, и туда поступает вода, которая по этим поступает в город, и куда они хотят...» [3, с.637].

Эмоциональное состояние И. Барбаро, которое он испытывал во время обзора строений, прогулок в парках и садах дворцовых строений,

неприкрытым восхищением их декоративного убранства, проходит сквозной строкой через мемуары.

«Древесина, из которой строят дома - это деревья, которые растут во влажных местах в достаточном для их нужд количестве. Поэтому среди них есть плотники, которые по необходимости известны бережливостью и (из одного дерева в две ладони в окружности, распиленного на доски) делают дверь в два пасса длиной в раме, так хорошо отделанную с внешней стороны, и [с такой] красивой мозаикой, что она выглядит каким – то чудом. Также этим способом они делают балконы и прочие изделия, необходимые для домашнего пользования» [3, с.637]

Литература:

1. Петрушевский И.П. Государства Азербайджана в XV в. Сб. статей.1949 , Баку, вып.1
2. Возчиков Д.В. Образы Византии и Востока в Венецианском нарративе XIV-XV веков. Дисс. Екатеринбург,2016
3. Волков И. Путешествие Иосафата Барбаро Персию в 1473-1478гг.(текст, примечания, комментарии).Сб.статей «Генуэзская Газария и Золотая Орда». Казань, Симферополь, Кишинев, 2015
4. Nasuhüs-Silahi (Matrakçı) Beyan-i menazil-i sefer-i irakeyn-i Sultan Süleyman han: Ankara: Türk tarih kurumu basımevi,1992
5. Волков/ Сведения о Китае или www.sinologia
1. Махмудов Я. Взаимоотношения государств Аккоюнлу и Сефевидов со странами Западной Европы (вторая половина XV – начало XVII века)» (на русском

R. Amenzadeh

To the problem of Azerbaijan architecture in the works of Josaphat Barbaro

Keywords: Azerbaijan, architecture, Venetian ambassador Josaphat Barbaro

In the article, the author made an attempt to highlight some of the architectural notes of Josaphat Barbaro, the Venetian ambassador (1473-1478). In his memoirs written after his return to Venice, which remain valuable to this day, even after such a long time. Upon returning to his homeland, I. Barbaro writes a book of memoirs "Journey to Tana" and "Journey to Persia", the most valuable narratives that shed light on many aspects of the social and cultural life of this period. In 1543 they were published in Venice, and were later published by the scholar Ramusio in 1559 and 1606.

R. Amənzadə

İosafat barbaronun əsərlərində Azərbaycan memarlığı probleminə

Açar sözlər: Azərbaycan, memarlıq, Venesiya səfiri Josafhat Barbaro.

Məqalədə müəllif Venesiya səfiri İosafat Barbaronun (1473-1478) Venesiyaya qayıtdıqdan sonra yazdığı xatirələrindəki bəzi memarlıq qeydlərini işıqlandıрмаğa çalışmışdır. Venesiyaya qayıtdıqdan sonra yazdığı xatirələr uzun müddət keçsə də, bu günə qədər qiymətli olaraq qalır.